

الرقمية في خدمة البحث العلمي^١

مقدمة

حين تصدر الأحكام على مجتمع ما بأنه متخلف، لا يعني أنه أمي بالمطلق، بل ربما كانت هذه الصفة لركوده الفكري، وعدم مواكبته لركب التطور والتقدم والبحث العلمي. وغالباً ما تطال هذه التهمة طبقة العلماء إن وجدت في ذلك المجتمع، بعيداً عن باقي مكونات المجتمع، لأنهم المعنيون بهذه المهمة، والموكلون بما انتدبوا أنفسهم له من البحث عن المعرفة. فالبحث العلمي واستمراره في أي مجتمع ما، هو المؤشر لتقدمه ولحدثته، وهو المعيار المصنف له بعيداً عن التخلف. والمشتغلون في البحث العلمي على مجالاته، يطرقون في بحثهم عن المعرفة، مسالك صعبة، تحمّلوا مشقاتها، وألّفوا وحشة دروبها، وتذوقوا طعم التعب المضي في لياليها الطويلة؛ ولم تنثيهم عن البحث الاخفاقات المتعددة، بل كانت حافزاً لهم للمزيد من بذل الجهد، ومن البحث عن أسباب النجاح، أملاً بالوصول الى كشف الغطاء عن المستور، وتوضيح المجهول، ورسم النظريات، واختراع الأشياء التي تصب كلها أولاً وأخيراً، في خدمة المجتمع المحيط، ثم العالمي، وفي رقيه وتطوره وحسن صياغته لحضارة إنسانية متناقفة.

وإذا كان للبحث العلمي، خطوات، وآليات معرفية يلتزم بها الباحث دون موارد، فلا جدال أن هذه الخطوات في بداية الطريق نحو البحث منذ القديم، كانت تسير ببطء، مجتازةً عوائق وحواجز، كانت تؤخر العمل، وأحياناً تقف في طريقه، راسمةً أمام الباحث صخرة من الجمود، ونهاية طريق معالمة الفشل. وكان تجاوز الباحث لأية عقبة من هذه العقبات، محطّ إعجاب وإن لم يصل الى هدفه المعرفي في مسيرته البحثية الشاقة.

١- د. حسام محي الدين، أستاذ مساعد ومحاضر في قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية- كلية الآداب والعلوم الانسانية، الفرع الرابع، رحلة، بحث مقدم في مؤتمر العلوم الانسانية ومجتمع اليوم، محور المجتمع الرقمي، ٥ و٦ ايار ٢٠١٦.

وفي كل مرة يتكشف في عالم المعرفة اختراع ما، يتغير وجه البحث عن العلوم جذرياً، ويعطي هذا الاختراع الباحثين دفعا يرفعهم ويرفع البشرية الى مستويات أرقى في البحث العلمي والتطوير، والدخول الى ركب الحداثة المعرفية، في سيرورة تاريخية تراكمية لا تتفك تتمو بحجم القدرة البشرية على المواكبة والارتقاء. فمنذ النقش على الألواح الحجرية والطينية الى التدوين على جلود الحيوانات وأوراق البردي، لا شك أن البحث العلمي سما من درجة الى أخرى ليصبح له طعماً آخر، ولتجد المعرفة مستقراً لها في أرشيف التاريخ المدون. وما من أحد ينكر كيف نقل تطوير الورق والريش وغزو الأقلام بأنواعها المختلفة ديمومة المعرفة من وجه توريثي الى آخر، ومن حال الى حال، حيث وجد فيه لفيف العلماء راحة ووفراً في الجهد والتأليف، ويسراً في تدوين النتائج الفكرية. فهذه النقلة النوعية أوجدت أماكن أكثر أمناً، وأكثر سهولة في الحفظ والأرشفة والنشر والتعميم، من الشواهد الحجرية ومستطيلات الطوب.

وفي خضم هذه الثورة ظهرت المكتبات التي تحفظ إرث القديس، وتجمعه في مكان واحد حاز على الاهتمام والقدسية من كافة شرائح المجتمع. لذلك، في ذلك العصر، كان إحراق المكتبات وإغراق كتبها يعني تدمير حضارة، وتسجيل نهاية عصر وحداثة، بل إعادة الى العصر الحجري. إذا كم من الارث الحضاري ضاع دون أثر حيث أغرق أو أحرق أو دفن لأسباب تراوحت بين الشعور بعدم التقدير والتسك والخوف من السلطة، والأمور الغريبة^٢. هذا التلف الطوعي أو القهري، أدى أحياناً الى قطيعة معرفية وفجوة علمية رسمت سداً بين عصر وآخر.

وعلى الرغم من هذه النقلة على أهميتها، كان النسخ بحد ذاته عملاً شاقاً، ويبدو أن العلماء تجشموا الصعاب، وعانوا قهر الوقت ورزحوا تحت آلام الانتظار في تعميم المعرفة وفي حفظها. لقد جاهدوا وجالدوا الوقت لتصدير الكمّ الآمن من نسخ المعرفة في وقت قصير، مع ما اعتري هذا النسخ

٢- راجع كتاب حرق الكتب في التراث العربي، ناصر الحزيمي، منشورات الجمل. حوادث كثيرة حول إتلاف الكتب في التراث العربي. راجع الملحق ١ لوصية الماوردي صاحب الأحكام السلطانية قبل موت

من خطورة السهو والخطأ، والتعديل والتصويب، وضرورة المتابعة والتدقيق بين القارئ والناسخ، مما جعل التدوين في تلك الفترة على أهميته عباً، تحول أحياناً رعباً قضّ مضاجع العلماء.

في نهاية ذلك العصر، جاءت المطبعة لتمحو هاجس عصر، ولتقهر رعب الفناء من أقلام العلماء. فنقلت المطبعة أهل العلم الى راحة الانتاج والتوزيع، وقفزت بالمعرفة الى الكمّ الآمن، والتعميم الاسهل نقلاً وحفظاً. وبدأت المكتبات تصبح أكثر تنظيماً، وأكثر اتساعاً، وأكثر سهولة في أرشفة النتاج المعرفي على أنواعه. غير أن هذه السهولة في الاستنساخ، ترافقت مع محدودية النشر، وهواجس السرعة والتعميم في دوائر المهتمين الى أقصى حد ممكن.

ومع انتشار المكتبات، بقي على الباحث في مجالات العلوم، لاسيما الانسانية منها، هاجس البحث عن كتاب ومكان توفره، وتحمل مشقة الانتقال أحياناً الى مكتبة بعيدة، كي يتفاجأ أن الكتاب ليس من ضمن مقتنياتها. لقد يسرت المطبعة انتاج المعرفة ورقياً، غير أن الاستنساخ في الاقتناء أحياناً، أوقع الباحث عن المعرفة في دائرة من الغموض. وكم من الأسفار كانت تُقطع في سبيل الحصول على نص أو وثيقة، وكم من اللقاءات كانت تعقد للحصول على كتاب، وكم من الخيبات عاشها الباحثون في مواجهتهم عدم السماح لهم بالاطلاع على مستند مهم لدراساتهم، أو نكران وجوده أصلاً على الرغم من توفره.

كان هذا التحدي الأخير، في سلسلة تأمين وترسيخ أقدام المعرفة الانسانية، وضمان ديمومتها كإرث للأجيال القادمة، قبل أن تعالجنا أكبر الثورات المعرفية في التاريخ: إنها الثورة الرقمية، أو كما سماها البعض، ثورة الانفوميديا. ولعلها الثورة الأكثر تأثيراً في تدوين المعرفة وتعميمها، ونقلها الى مستوى أرقى، من خلال وسائطها المتعددة، ومن خلال شبكات التواصل باشكالها المختلفة. لقد غيرت هذه الثورة انتاج العلوم وديمومتها والحفاظ عليها كإرث من جيل الى جيل، بطريقة جذرية وحملت معها السالب والموجب في تقاطعها مع النتاج المعرفي. وكما قال فرانك كيلش في كتابه ثورة الانفوميديا، حول تأثير هذه الثورة على ما حولها: "إن التغيير الذي ستحدثه ثورة الإنفوميديا سيكون

بالعمق وقوة التأثير ذاتيهما اللذين أحدثهما اكتشاف المعادن الأولى، وتصنيع أول محرك بخاري، وظهور أول تليفزيون، وأول كومبيوتر. إن عصر الإنفوميديا سيكون عصراً جديداً للعجائب"^٣.

لقد سهلت الرقمية التعاطي مع الطباعة بحرفة وتقنية عالية، مع سهولة التصحيح؛ بل وساعدت الرقمية على ابتكار طرق متعددة في النشر لم تعد مقتصرة على النشر الورقي؛ كما ساهمت بشكل أو بآخر في تغيير آليات البحث العلمي في العلوم كافة، ولاسيما في العلوم الانسانية الى غير رجعة. حيث مكّنت هذه الوسائل الرقمية الباحثين من تصفح فهارس موجودة في مكان آخر بعد أن غاب عنصر المسافة المرهق، وذلك من خلال شاشة ضوئية تُحرّك مكوناتها بخفة وبسر. وقفزت الثورة المعرفية الى الكتاب الرقمي، مما مكّن الباحث من تخزين آلاف الكتب على قرص مدمج أو ذاكرة مؤقتة يضعها في جيبه، مما جعل المكتبة الرقمية اليوم نقلة مدهشة من الكمّ الورقي، الى مقولة: "مكتبتي في جيبتي". ليس هذا فحسب، بل إن الخوف من إزهاق حضارة بإحراق أو إغراق مكتبة قد زال، لأن إمكانيات التخزين الضوئي وعالم التواصل السريع عبر الانترنت، فتحت مجالاً متعدد الامكانيات: تخزين في عدة أمكنة ومنها التخزين في الفضاء الرقمي.

ولن يكون من السهل التغاضي عن هذه التغيرات الرقمية التي بدأت تغير عالمنا، لترسم معالم المعرفة الجديدة، ولتسقط معها أسوار المدارس والجامعات التقليدية، بل والمكتبات التقليدية ومراكز الأبحاث. يقول كيلش: "إن الزمن يسعى على إيقاع ثابت لا يتغير. الزمن والتقدم توأم لا ينفصمان. فمنذ أول حجر ناري حتى الكومبيوترات المصغرة في يومنا هذا ، ونحن لانزال على الحافة الماضية للتقدم التكنولوجي. وقد لعبت الأدوات دوراً مهماً في تحديد ملامح الجنس البشري. فكانت خصائص كل عصر تصيغها الأدوات التي ظهرت في زمانه. وقد تم تدوين تاريخ العقد الأخير من التاريخ

٣- فرانك كيلش، ثورة الاتفوميديا، الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك؟، ترجمة حسام الدين زكريا، منشورات عالم المعرفة عدد ٢٥٣، الكويت، ص ١٩

على الكمبيوتر، أما العقد القادم فسيشكله الكمبيوتر كليةً. وكلما تضاربت تكنولوجيات المعلوماتية، والوسائط الإعلامية، والاتصالات، أدركنا أن عالمنا تعاد صياغته من جديد".^٤

وكما قال بيل جيتس: "لقد تحقق أغلب التقدم الإنساني نتيجة لأن شخصا ما اخترع أداة أفضل وأعلى كفاءة وفعالية. فالأدوات العادية تُسرّع العمل وتتقذ الناس من الجهد البدني الشاق. ويضخم المحراث والعجلة، والونش والبولدوزر القدرات البدنية لهؤلاء الذين يستخدمونها. وتمثل الأدوات المعلوماتية وسائط رمزية تضخم نكاه مستخدميها بدلا من عضلاتهم".^٥ ويبدو حتماً ترابط هذا الاختراع الرقمي مع تطور المعرفة وسبل تحصيلها، ومع آليات الفرد في البحث عنها واقتنائها وتطويرها.

من هنا، كان لزاماً التعرض لهذه الآليات الجديدة التي ساعدت الباحث بشكل جذري بالانتقال من مستوى الى آخر في عملية سبره أغوار المعرفة، على الرغم من الصعوبات التي تعترض معالجة هكذا موضوع، نظراً لاستناده الى الخبرة العملية، والبحث في دمج الآليات الرقمية في عملية البحث العلمي، مع قلة المراجع وندرته بشكل أصح، والتي تعالج هذه النقطة المستجدة في عالمنا المعاصر. وسيعالج هذا البحث النقاط التالية:

١- اختيار فجوة للبحث العلمي (Research Gap)

٢- الفهارس الرقمية والبحث عن بعد (Online public access catalog : OPAC)

٣- المكتبات الرقمية (Digital Library) : مكتبتي في جيبتي!

٤- النشر الالكتروني والحقوق (Electronic Publishing)

د. حسام محي الدين

أستاذ مساعد في التاريخ في الجامعة اللبنانية- زحلة
مؤتمر العلوم الانسانية ومجتمع اليوم ٥-٦ أيار ٢٠١٦

٤- فرانك كيلش، ثورة الانفوميديا، مرجع مذكور، ص ٥١٢.

٥- بيل جيتس، المعلوماتية بعد الانترنت، منشورات عالم المعرفة، العدد ٢٣١، ص ١٦.

١. اختيار فجوة للبحث العلمي (Research Gap)^٦

ليس من السهل دائماً أن يجد الباحث لا سيما في السنوات الأكاديمية الأولى، موضوعاً للبحث، جيداً باعتباره بحثاً أصيلاً، ومن ثم جيداً بالنشر والتقييم. وغالباً ما يلجأ الطالب في سنوات دراسته الأولى في الدراسات المعمقة وفي الدكتوراه، الى سؤال أساتذته عن موضوعٍ ما جدير بالبحث، وقد يُوجّه وفق خيارات اساتذته^٧ الى غير ما يريد أو يرغب. وأحياناً أخرى، يتجه الباحث في مراحلته الأولى الى الكثير من القراءة، ليجد موضوعاً ما، ولا يساعده في ذلك إلا رغبته بالبحث في ميدان ما، وقراءته الدقيقة لعدد من القضايا التي تحتاج الى إعادة تمحيص وبحث.

وقد يسقط الباحث في العلوم الانسانية في بؤرة البحث العقيم، حيث يمضي فترة طويلة في البحث حول موضوعٍ ما، ليكتشف بعد فترة أن ما قام به، كان عبثاً، وذلك لوجود أبحاث شبيهة ومنجزة في مكان آخر من الكرة الأرضية. فكيف له ان يعرف ذلك؟! وكيف له أن يضمن أن بحثه أصيل، وجدير بالنشر والتعميم، كونه سجل سبقاً معرفياً في قضية لم يفكر بها أحد؟!!

كانت هذه الثغرة تقض مضاجع العاملين في العلوم الانسانية، إذا كان الانفراد البحثي غير المتقاطع مع الجهود البحثية المنتشرة هنا وهناك، وعدم وجود شبكة تبادل

6 - Definition Of Michigan State University:

1. It's what makes your manuscript publishable
2. It's missing element in the existing research literature
3. It's the gap that you fill with your research approach

٧- حسن عثمان ، منهج البحث التاريخي، دار المعارف، ط٨، ص٥٣: "فالتالي المبتدئ في التعليم الجامعي لا ينتظر منه في الغالب أن يقوم ببحث علمي مبتكر، يستخلص منه حقائق تاريخية مجهولة، أو يكشف مجموعة من الوثائق لم تكن معروفة من قبل... والطالب في أثناء دراسته الجامعية الأولى، يختار بإرشاد استاذة..."

للافكار والنتائج المعرفية، ثغرة علمية لا تسمح بالتراكم المعرفي، والاستفادة مما سلف والبناء عليه من أجل معرفة جديدة، واكتشاف جديد.

واليوم، تتجه معظم الجامعات الى الطالب الجامعي في سنيه الأولى، للبحث عن موضوع جديد، ولدراسة وثائق يُكشف عنها النقاب للمرة الأولى، حتى في مرحلة الماجستير قبل الوصول الى الدكتوراه. إذ لم تعد الفكرة في الماجستير مجرد تأهيل الطالب على أدوات البحث العلمي وآلياته، بل تتجه الى وضعه على سكة العلماء، والبحث عن فجوة علمية جديدة بالبحث من أول لحظة يختار فيها الدخول الى الدراسات المعمقة.

ومع توفر العالم الرقمي، أصبح اختيار "فجوة البحث العلمي" أكثر سهولةً وبسراً، كي لا يقع الباحث في تكرار ما سبق. فقد دأبت الجامعات ومراكز الأبحاث على جمع بيانات الأبحاث المنجزة، المنشورة وغير المنشورة، وجمع عناوين الكتاب في موضوعات مختلفة، في قواعد بيانات، ووضعها في متناول الباحثين، على المواقع الالكترونية، وذلك أملاً بعدم وقوع الباحث في التكرار من جهة، وفتحاً في المجال أمام التراكم المعرفي من جهة ثانية؛ إذ يتمكن الباحث من إكتشاف "فجوة للبحث العلمي" جديدة بالاهتمام وقد انفتحت أمامه المجالات المعرفية المنجزة ليبنى عليها وليرتقي الى مستوى أرفع في البحث.

إن قواعد البيانات الرقمية اليوم والمتوفرة على شبكة الانترنت، تسمح للباحث باختيار موضوع للبحث، جدير بالاهتمام، يمكنه أن يدافع عنه أمام لجنة التحكيم في حال كان طالباً، ويمكنه أن ينشره بحثاً أصيلاً في حال كان أستاذاً جامعياً أو باحثاً. وإلى جانب قواعد البيانات تلك، تأتي اليوم شبكة الانترنت بما توفره من ميزات، حيث يتمكن الباحث

من "الاطلاع على أحدث وأهم المكتشفات والمخترعات التي توصل اليها العلماء في مختلف أرجاء العالم، وفي كافة المجالات العلمية"^٨.

جاءت خدمة "محركات البحث" (Search Engine) لتضيف ميزة أخرى لاختيار فجوة للبحث العلمي. فقد تلمع فكرة في رأس أحد الباحثين، وقد يُخَيَّل له أنه الوحيد الذي سيُقدَّر له سبر أغوار هذا الموضوع، وأنه سيسجِّل سبقاً معرفياً في حال أتمَّ عمله؛ ومع توفر محرك البحث "غوغل" وغيره، وقبل أن يبدأ بعمله، ما عليه سوى أن يضع ما يفكر به على محرك البحث، ليجد ما إذا كان متوفراً أم لا. وقد يفاجئه محرك البحث بالكمّ الهائل من العناوين التي تعالج موضوعاً ظنَّ أنه جديد. ولعل محرك البحث اليوم، بما يجمع من معلومات، وبما يؤكد على تقاطع الكثير من الأفكار المنشورة هنا وهناك، يؤكد يوماً بعد يوم أن العقل المعرفي الانساني، هو عقل جمعي وجماعي، ولكل فرد وصلته المعرفية الصغرى به، كلما تقدم بالبحث والتفكير، كلما اشتدت هذه الوصلة لتفتح أمام ناظره أبواباً واسعة، ينال بها العلم بيسر ودون كثير جهد.

إن تقاطع الأفكار الانسانية في مختلف أنحاء العالم حول موضوعٍ ما، اصبح حقيقة علمية، أثبتتها محركات البحث الرقمية من جهة، وساعدت في ترسيخها وفي نسج صورة أشمل تسمح بالتدقيق وإيجاد فجوة للبحث العلمي، دون تكلف عناء التواصل والسفر والانتقال الى المكتبات، وبذل الساعات في البحث بين العناوين، ودون اللجوء الى التكهن والتوهم في اختيار موضوع، وفي صياغة مشكلة وفرضية، قد تكون وجدت حلها منذ زمن في مكان آخر من عالمنا الصغير.

٨- رجاء دويدري، البحث العلمي، دار الفكر، بيروت ودمشق، ط١، ٢٠٠٠، ص ٣٦٦

٢. الفهارس الرقمية والبحث عن بعد: (Online public access catalog : OPAC)

لا بد للباحث بعد اختيار موضوع للبحث الجاد، من التوجه الى المكتبات من أجل البحث في مروحة واسعة من الكتب المتعلقة بموضوعه، للبناء عليها، وللارتقاء نحو الجديد. وغالباً ما كان الانتقال بين المكتبات، يحمل الباحث المشقة مع عوائق الزمان والمكان. واليوم، بعد انتشار العصر الرقمي، يسرت الفهارس الرقمية المنشورة على فضاء الانترنت الرقمي، التغلب على عائق المسافة والوقت، حيث يمكن هذا التحديث الرقمي الباحث من اكتشاف الكتب المتوفرة والمؤرشفة في مكتبة جامعية ما دون بذل جهد الانتقال إليها. إذ يكفي التشبيك على الانترنت من خلال كومبيوتر شخصي، أو من خلال هاتف ذكي، والانتقال الى موقع المكتبة الرقمي، ليتيسر الوصول الى الفهرس الالكتروني، وبالتالي التمكن من تصفح مقتنياتها قبل الانتقال فعلياً إليها على أرض الواقع. لقد تجاوزت هذه التقنية الرقمية عوائق المكتبة الجغرافية والمادية من أجل إتاحة إمكانية الوصول إلى الموارد في أي وقت وفي أي مكان. إنها النقلة بين عالم الافتراض وعالم الواقع، في خدمة البحث العلمي، عبر هذا الشريان الرقمي المتصل اليوم بكل البشرية، والذي نقلها الى مفهوم القرية الافتراضية الواحدة.

ومن مميزات هذه الفهارس، أنها مفتوحة على مدار الساعة مع إمكانية الوصول المتعدد لأكثر من مستخدم على الموارد نفسها والبحث فيها بحرفة.

واليوم تتوفر الفهارس الرقمية من خلال المواقع الالكترونية، وتؤمن عدد من المكتبات الجامعية في لبنان إمكانية الوصول الى فهارس مقتنياتها الرقمية وفق خيارات متعددة. فمنها ما يسمح للعموم بتصفح العناوين الواردة في مقتنياتها، ومنها من يحصر ذلك، بالمشاركين الفعليين في المكتبة، أي الطلاب والأساتذة وغيرهم. ومن المكتبات الجامعية التي تؤمن هذه الخدمة في لبنان:

١- مكتبة الجامعة اللبنانية بفروعها، وقد وضعت الجامعة فهارس محتوياتها رقمياً للعموم على الانترنت؛ كما أمنت للمشاركين من خلال حساب إلكتروني تقدمه الجامعة من

"الخادم الرئيس" وصلات متعددة على موارد رقمية مختلفة. وقد أمنت هذه الخدمة
الرائدة من خلال الموقع التالي:

<http://library.ul.edu.lb/index.php/en/eresourcesen/openresourcesen>

٢- مكتبة الجامعة الاميركية، ويمكن تصفحها من قبل العموم على الموقع التالي:

<http://www.aub.edu.lb/ulibraries/Pages/index1.aspx>

٣- مكتبة جامعة القديس يوسف في بيروت، وفهارس مكتباتها مرقمنة ومفتوحة للعموم دون
ضرورة وجود حساب رقمي وهي على الموقع التالي:

<http://berytos-csh.usj.edu.lb/default.aspx>

٤- مكتبة جامعة البلمند، وهي تؤمن بدورها فهارس مكتبتها رقمياً للعموم؛ وهي على
الموقع التالي:

<http://olib.balamand.edu.lb/webview>

٥- مكتبة جامعة الروح القدس - الكسليك، ويمكن تصفح الفهارس من قبل المشتركين،
حيث هناك ضرورة لانشاء حساب الكتروني من داخل الجامعة كي يتمكن التصفح
والباحث من الاطلاع على فهارسها. وهي على الموقع التالي:

<http://www.usek.edu.lb/USEKLibrary/Electronic-Resources>

٦- مكتبة الجامعة اللبنانية الأميركية، وهي توفر أيضاً فهارسها للعموم على الموقع التالي:

<http://libraries.lau.edu.lb/index.php>

وعلى مستوى أوسع من لبنان، تتوفر الفهارس الالكترونية في عدد كبير من المكتبات الرقمية وحتى لبعض الأرشيفات المهمة في مختلف البلدان، الجامعية وغير الجامعية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، بعض المواقع المفتوحة للعموم.

- ١- فهرس مكتبة الاسكندرية وتضم ٢٠,٠٠٠ كتاب جاهزين للتحميل بصيغة (PDF)، إضافة الى إمكانية البحث في مقتنياتها للعموم. وهي على الموقع التالي:

<http://www.bib-alex.com>

- ٢- فهرس رقمي لمكتبة الكونغرس الأميركية، وهي تضع أيضاً من وقت لآخر آلاف الكتب والوثائق في متناول الباحثين بشكل رقمي قابل للتحميل. وهي متوفرة على الموقع التالي:

<https://catalog.loc.gov>

- ٣- فهرس جامعة السوربون في أبو ظبي، وهي تؤمن أيضاً وصلات مفتوحة على قواعد بيانات مختلفة تهم الباحثين. والمكتبة الرقمية وفهرسها على الموقع التالي:

<http://www.sorbonne.ae/ar/library-ar>

- ٤- فهرس المكتبة الوطنية في فرنسا، وهي توفر إمكانية البحث المفتوحة للباحثين في محتويات المكتبة على الموقع التالي:

<http://catalogue.bnf.fr/index.do>

٣. المكتبات الرقمية (Digital Library): مكتبتني في جيبي!

مع تطور الوسائط الرقمية، ظهر النص الرقمي، وبالتالي الكتاب الرقمي. وهو عبارة عن هو نشر إلكتروني فيه نصوص وصور، ينتج وينشر ويقراً على الحواسيب أو أجهزة إلكترونية أخرى^٩. وقد يكون الكتاب الإلكتروني هو نسخة إلكترونية لكتاب مطبوع، وقد يكون الكتاب قد أُفِّ بصورة

9 -Gardiner, Eileen and Ronald G. Musto, "The Electronic Book, Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 164.

إلكترونية من البداية، وقد لا يكون هناك كتاب مطبوع مناظر له. ومع زيادة الكتب، برزت المكتبة الرقمية، "وهي مجموعة من المواد (نصوص وصور وفيديو وغيرها) مخزنة بصيغة رقمية ويمكن الوصول إليها عبر عدة وسائط. وأهم وسائل الوصول لمحتويات المكتبة الرقمية هي الشبكات الحاسوبية وبصفة خاصة الإنترنت"^{١٠}. ولقد لاقت هذه النوعية من المكتبات انتشاراً مع تطور رقمنة النصوص لاسيما مع شركة مايكروسوفت وبرنامجها الشهير (ورد) لمعالجة النصوص، وشركة أدوبي (Adobe) لإنشاء نصوص رقمية (PDF).

وتأخذ عملية الحفظ الرقمي أهميتها الكبرى شيئاً فشيئاً كونها الضمان الفعلي للمخزون المعرفي في حال أصاب التلف أي مستند أو وثيقة أو كتاب. وبعبارة أخرى، يعتبر التخزين الرقمي الضامن لاستمرارية المعرفة وتوارثها، وعدم ضياع جزء ولو ضئيل منها، وبالتالي العودة الى فجوات معرفية وقطيعية بين عصر وآخر، كما كان يحدث سابقاً عند إحراق مكتبة أو ضياع كتب، أو وفاة مؤلف. ويعتبر "مشروع غوتنبيرغ" من أقدم المكتبات الرقمية. إذ لم يكن الربح التجاري هدف الشاب مايكل هارت في عام ١٩٧١ عندما قام بإنشاء أول مكتبة رقمية، واختار اسم "غوتنبيرغ" على اسم مخترع الطباعة في القرن الخامس عشر، الذي فتح أفقاً جديداً لإصدار الكتب مؤذناً ببدء عصر التنوير في أوروبا وتمكين المواطن الأوروبي العادي من اقتناء وقراءة الكتب.

والمكتبات الرقمية التي تلاقي اليوم انتشاراً واسعاً على فضاء الانترنت، نوعان: مكتبات رقمية تجارية، وأخرى مجانية ميسرة للعموم. ويوفر النوعان للمتصفح امكانية قراءة الكتاب الرقمي بصيغ متعددة أبرزها صيغة الـ (PDF)، بل وتسمح للمستخدم بتحميل الكتاب على وسيطه الرقمي (كومبيوتر أو هاتف) بثمن أو مجاناً حسب نوعية المكتبة الرقمية.

ومن خلال هذه الوسيلة يتوفر للباحث اليوم، تخزين عدد كبير من الكتب بشكل رقمي، على حاسوبه المحمول أو على ذاكرة رقمية متنقلة؛ وفي الوقت نفسه أيضاً يمكنه تجميع مايشاء من الكتب الرقمية وفرزها وتخزينه على الفضاء الرقمي، وبالتالي الوصول اليها من خلال خدمة " Online Storage" كما في "ONEDRIVE" التابع لخدمة البريد الالكتروني "OUTLOOK".

وهناك محاذير للباحث في الكتب الرقمية، ينبغي للباحث الالتفات اليها وعدم السقوط فيها خلال استناده على الكتب الرقمية في بحثه؛ ومنها أن يكون الكتاب الرقمي "موافق للمطبوع"، أي هو صورة طبق الأصل على الكتاب الورقي، بمعنى أن لا يكون مفرغاً ومطبوعاً بطريقة جديدة، وبتوزيع جديد للصفحات. ومن الأمثلة على الكتب الموافقة للمطبوع:

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر	الكتاب:
عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (المتوفى: 808هـ)	المؤلف:
خليل شحادة	المحقق:
دار الفكر، بيروت	الناشر:
الثانية، 1408 هـ - 1988 م	الطبعة:
1	عدد الأجزاء:
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]	
28828	عدد المشاهدات:
14 نوفمبر 2010 م	تاريخ الإضافة:
http://shamela.ws/index.php/book/12320	
الموقع:	

وتتوفر للباحث اليوم امكانية تصفح بعض الكتب الموافقة للمطبوع على الفضاء الالكتروني من خلال بعض مواقع بعض المكتبات الأكاديمية، كما يمكنه تحميل بعض الكتب المتوفرة من خلال مواقع متخصصة.

ومن المواقع التي تؤمن تحميل الكتب الرقمية مجاناً على سبيل المثال لا الحصر:

Archive.org	أرشيف
waqfeya.com	المكتبة الوقفية
www.bib-alex.com	مكتبة الاسكندرية
www.alwaraq.net	الوراق
mybook4u.com	اليك كتابي
www.book-juice.com	عصير الكتب
shamela.ws	المكتبة الشاملة

٤. النشر الإلكتروني والحقوق (Electronic Publishing)

لا يقف عمل الباحث على البحث عن المعرفة وإطلاق النظريات وسدّ الفجوات المعرفية من خلال العمل الدؤوب، بل يكتمل عمله بالنشر والعرض العمومي والمناقشة مع المختصين. وغالباً ما يكون النشر بمروده المادي تعويضاً معنوياً عن ذلك العمل الشاق، ودفعاً لذلك الباحث كي يستمر في العطاء. فالبحث ليس ترفاً فكرياً، ومجرد سدّ وقت فراغ. فمنذ فجر العلم الحديث، بدأت الدول المتقدمة تولي اهتماماً للبحث العلمي، وتعطيه الأهمية الأولى في تقدم المجتمعات وحدثتها. ومما يذكره التاريخ في نشوء تلك النظرة الواعية للبحث العلمي ما قاله توماس بابينغتون ماكولاي في الخامس من شباط عام ١٨٤١ أمام البرلمان الإنجليزي:

"إن المزايا المترتبة على وجود نظام لحقوق النشر واضحة. فضرورة الحصول على زاد من الكتب الجيدة يعد من الأمور المرغوبة، لكننا لا يمكننا الحصول على مثل هذا الزاد من الكتب إلا إذا كوفئ الكتاب بسخاء، ومكافأتهم من خلال حقوق النشر هو أقل السبل إثارة للجدل. لا يمكنك الاعتماد في تعلم دروس الأدب والاستمتاع به على وقت الفراغ لدى أناس يمارسون مهن الحياة اليومية. فهؤلاء قد يتمكنون أحياناً من كتابة مؤلفات مميزة جداً. لكن يجب ألا تتطلع لهؤلاء في أعمال تتطلب تأملاً عميقاً وبحثاً طويل الأمد. أعمال كهذه يمكنك توقعها من أناس جعلوا من الأدب مهنة حياتهم. وهؤلاء الأشخاص لن تجد إلا قلة منهم بين الأغنياء والنبلاء. فليس الأغنياء والنبلاء بمكرهين بالضرورة على بذل جهد فكري (...). لذا فسيتطلب الحصول على كتب قيمة الاعتماد على رجال حرفتهم الأدب، وأحوالهم المالية غير ميسورة. لا بد من مكافأة هؤلاء الرجال على عملهم الأدبي. وثمة سبيلان لعمل ذلك، الأول هو وجود راع ممول والثاني هو حقوق النشر"^{١١}.

١١- كلمة ألقاها أمام البرلمان الانكليزي في ٥ شباط في الخامس من شباط عام ١٨٤١. راجع حول حقوق النشر على الانترنت : حقوق النشر والإنترنت؛ تحديات جديدة للكتاب ودور النشر؛ مقال إيليا براون، صحافي ومترجم يعيش في كولونيا وأمستردام، وهو ينتمي لهيئة تحرير موقع iRights.info الإلكتروني المتخصص بموضوع حقوق النشر الإلكتروني. ترجمة: أحمد فاروق، معهد غوته ومجلة فكر وفن، حزيران ٢٠١٠.

ومع تطورات العصر الرقمي، ظهر الى جانب النشر الورقي على ما عليه من أهمية، النشر الإلكتروني (Electronic Publishing)؛ وهو النشر الرقمي للكتب (E-Books) والمقالات الإلكترونية وغيرها من نتاجات الابحاث العلمية. ويعتبر النشر الرقمي اليوم شائعاً في الأوساط العلمية، الى جانب النشر الورقي في دور النشر والمجلات العلمية المحكمة. وتتوفر في المجتمع الرقمي اليوم عدة مجالات أمام الباحث في العلوم الانسانية يستطيع الافادة منها في نشر نتاجه، ضمن محاذير الحفاظ على حقوق النشر والاصالة العلمية.

إذ يستطيع الباحث اليوم الارتكاز على عدة وسائل رقمية مجانية للاعلان عن نتاجه، ولتسويق جزء من محتواه، وتتركز هذه الوسائل على "الواتس أب" (Whatsapp) و"الفايس بوك" (FaceBook)، والتويتر (Twitter). غير أن هذه الوسائل صالحة لبث الاعلانات السريعة عن نتاج ما، أو بحث أصيل، وذلك لطبيعة هذه الوسيلة الرقمية التي تسمح بمقتطفات لا أكثر. ويبدو نشر مقال طويل فيها خياراً غير صائب ولا يجذب انتباه القارئ الباحث عن لفتات سريعة. لذلك ينبغي للباحث الالتفات الى طريقة رديفة أكثر استيعاباً لها زبائنها المهتمين على الانترنت: أي المدونات (Blog). فمن خلال المدونات يمكن للباحث نشر بحثه كاملاً أو على فترات، ونسخ رابط المدونة وتعميمها على الوسائل اليومية الأخرى للاعلان عن نتاجه. وتصلح المدون بشكل دائم لأن تكون أرشيف مفهرس ومؤرخ تبعاً لنتاجات الباحث حيث يركز عليه في صناعة (Portfolio) خاص به، قابل للنشر على الانترنت، ومعمم في محركات البحث.

ومن أبرز المواقع التي تؤمن المدونات المجانية: (Blogger) وهي خدمة مقدمة من محرك البحث غوغل (Google)، حيث ترتبط المدونة، وعلى مقدار الزيارات التي تجذبها، وحسب صياغة

الكلمات المفتاحية فيها، بمحرك البحث حيث تبدأ بالظهور شيئاً فشيئاً. إلا أن هذه الخدمة، لها توقيتها ومحاذيرها. فهي قابلة للنسخ واللصق دون ضوابط في حال لم تتوفر لدى القارئ الأمانة العلمية. من جهة ثانية، لدى بعض الباحثين الرغبة بالاستفادة من النشر الورقي أولاً، معنوياً ومادياً من خلال بعض المجالات الراحية لأبحاثهم؛ لذلك، من المستحسن تأجيل النشر الإلكتروني على المدونة لما بعد انتهاء تداعيات النشر الورقي وتحقيق أهدافها.

بالنسبة للمواقع الإلكترونية، فهي مدفوعة بكلفة مرتبطة بموقع التسيك (Hosting)، وبصياغة الموقع من خلال شركة متخصصة. ويستحسن في مواقع من هذا النوع، مخصصة لنشر كتب رقمية (E-Books)، أو مقالات أو غيرها من النتائج، أن تراعي عدم إمكانية النسخ للنص المقروء من قبل المتصفح، أو أن لا تسمح بتحميل الكتب المنتجة رقمياً بل تصفحها مع إمكانية النسخ الورقي لصفحات محددة. وهي إمكانيات برمجية يمكن أن يطلبها الباحث من الشركة المنتجة لموقعه في حال رغبته بنشر نتاجه كاملاً على الشبكة العنكبوتية.

أما فيما يخص إنتاج الكتب الرقمية ونشرها على الانترنت، فهي على طريقتين:

الطريقة الأولى محترفة، تتولاها دور النشر التي تنتج الكتاب الورقي، وتنتج نسخة رقمية أصيلة تقوم ببيعها على الانترنت من خلال موقع دار النشر. وهنا، تختار دار النشر التوقيت الملائم لنشر الكتاب وتعميمه على الانترنت مقابل بدل مادي. ولجأت معظم دور النشر اليوم الى تعميم هذه الطريقة سواء في الشرق أو في الغرب. ومن هذه المواقع على سبيل المثال، حيث يمكن شراء الكتاب بنسخته الورقية أو الإلكترونية مع إمكانية التوصيل بكلفة:

http://www.antoineonline.com	١-
http://www.arabicbookshop.net	٢-
http://jamalon.com	٣-
http://www.neelwafurat.com	٤-
https://buy4books.wordpress.com	٥-

http://www.cairobooks.com	-٦
http://www.amazon.com	-٧
http://bookmooch.com	-٨
http://www.betterworldbooks.com	-٩
http://www.powells.com	-١٠
http://www.librairieorientale.com.lb	-١١

أما الطريقة الثانية لانتاج الكتاب الرقمي، فهي طريقة فردية، تتم أحياناً كثيرة من دون إذن المؤلف أو الناشر، وتعدّ مؤذية للاثنين معاً على الرغم من نية الناشر غير المحترف، الهادفة لتعميم المعرفة بغية الافادة. إذ يقوم بعض الأفراد بشراء نسخة ورقية واحدة من كتاب ما، ثم يقوم دون النظر الى توقيت النشر، بانتاج نسخة الكترونية بكلفة زهيدة، ثم يعمد الى تحميلها على بعض مواقع التخزين ونشر الرابط على منتديات المناقشة دون أي رادع أخلاقي. ولا يمكن للمؤلف أو الناشر مواجهة هذه القرصنة غير المرخصة إلا بمساعدة الدولة والأجهزة المختصة. ومن خلال الخبرة والتجربة، تعتبر فرنسا من الدول التي تحترم النشر العلمي وحقوقه بدقة، وتمنع بالتالي تسرب أي كتاب رقمي وانتشاره من خلال القرصنة، من خلال التواصل مع مواقع التخزين المتعارف عليها التي يتم الرفع عليها، لالغاء الرابط بموجب حقوق النشر. ومن مواقع التخزين الرقمي للنشر:

www.4shared.com
www.2shared.com
www.megaupload.com
www.rapidshare.com
onedrive.live.com
www.google.com
www.dropbox.com
https://mega.nz

ولتلافي الوقوع في هذه الاشكالية المستجدة، والتي تعتبر مشكلة لا توفي الباحث أو المؤلف حقه، وقع قانون في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨، يدعى قانون الألفية للملكية الرقمية (Millennium Copyright Act Digital) والمعروف اختصاراً (DMCA)^{١٢} وهو قانون خاص بحقوق الملكية على الإنترنت في الولايات المتحدة. وينص على تجريم صناعة ونشر والأدوات والخدمات التي تحاول التوصل من السبل المستخدمة للسيطرة على المواد الخاضعة لحقوق النشر، والمعروفة بإدارة الحقوق الرقمية. وتم توقيع قوانين مشابهة عام ٢٠٠٩ في فرنسا^{١٣} (Loi Hadopi)^{١٤}.

باختصار، المجتمع الرقمي يقدم للباحث اليوم، مجالاً جديداً للإعلان عن نتاجه، وفضاءاً رقمياً لا محدود لنشره، على الرغم من أن هذا الفضاء قد لا يكون دائماً محاطاً بالحماية القانونية لحقوقه. لذا، فهو يملك التوقيت والخيار، وقد يجد نفسه مع انتشار الوسائط الرقمية، مدفوعاً لاستخدام هذه الوسيلة على الرغم من محاذيرها، أملاً بتعميم الفائدة من فكرة أصبحت كتاباً، أو من إشكالية حولها بحثاً أصيلاً، أو من صورة أنتجها أدباً وابداعاً.

(راجع الملحق ٢: الصفحة الأولى – نموذجاً) <http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf> - 12

13 - La loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi Hadopi 1 ou loi création et internet est une loi française qui vise à principalement mettre un terme aux partages de fichiers en pair à pair lorsque ces partages se font en infraction avec les droits d'auteur.

١٤ - راجع حول حقوق النشر على الانترنت : حقوق النشر والإنترنت؛ تحديات جديدة للكتاب ودور النشر؛ مقال إيليا براون.

خاتمة

سواء كنا من المتحمسين للعالم الرقمي أم لا، لا شك أن هذه الثورة اجتاحت حياتنا اليومية أولاً، وأثرت في سلوكنا وطرائق تواصلنا ومعرفتنا، وحملت إلينا تقنيات غيرت معها حياتنا إلى غير رجعة. إن الانعزال عن هذه الثورة، خيار غير دقيق وغير عملي، لأن المواكبة للحدثة هي من طبيعة الإنسان، وبالتالي من صلب فطرته المفطور عليها.

إن العالم الرقمي، حمل معه الكثير من الإيجابيات للبحث العلمي، على الرغم من أن الدراسة اكتفت ببعض العناوين الضئيلة، إلا أنها تفتح نافذة أمام عدد آخر من الدراسات التي تركز على ما حملته الرقمية من مستجدات على مستوى البحث؛ وغني عن الذكر، البرامج المكتبية التي ساعدت في عملية الكتابة والأرشفة، والبرامج التي ساعدت وتساعد اليوم في عملية الإحصاء، بل وتلك البرامج التي بدأت تتدخل في تحليل النصوص ومساعدة الباحثين على تلمس خفايا النص الأدبي أو التاريخي من خلال تقنيات رقمية جديدة.

لا شك أن النظرة إلى هذا العالم تبدو مخيفة، ولكننا، بدأنا نمتص الصدمة المعرفية، ونتجاوز خوفنا من المجهول، الذي بات معلوماً شيئاً فشيئاً، مما يشجعنا على الانطلاق في هذا البحر الواسع، وعلى وضع بروتوكولات علمية للمستجدات، للحفاظ على أصالة البحث العلمي والتأكد من دقة المعلومة ومن أن البحث فعلاً يأتي ليسد فجوة علمية غير موجودة. فالتقنية الرقمية متوفرة للتأكد من جودة اية معلومة، ومن اصالتها بعيدة عن النقل وانتحال الصفة، والنسخ غير الشرعي، وما علينا إلا التعرف على هذه التقنيات والسبر في أغوارها، لأنها ضمان لاستمرارية المعرفة، بالطرق العلمية، وبوسائل قد نعتاد عليها يوماً بعد يوم.

وكما يقول نبيل علي أن "الأمل معقود مرة أخرى على تكنولوجيا المعلومات في تفتيح مسامنا المعرفية. بما تتيحه تلك التكنولوجيا من وسائل عدة لاقتناء المعرفة واستيعابها وتوظيفها. ولا عذر لنا إن تقاعسنا في استغلال هذه الفرص، فالنتيجة الأكيدة لذلك أن تظل المعلومات وحلول المشاكل تأتينا

من مصادرها التقليدية، وما يترتب على ذلك من رسوخ هيكلية السلطة الكامنة وراءها، ناهيك عن كبح جهودنا في توليد معرفة جديدة"^{١٥}.

الرقمية اليوم تعرض نفسها علينا كباحثين في خدمة البحث العلمي، وما علينا ان نقف مكتوفي الأيدي، بل أن ننهل من معارفها الجديدة، وأن نبدأ بتمييز الحبيث فيها من الطيب، وأن نخضعها لضوابط معرفية وعلمية جديدة، فهي العالم الجديد، وعلينا اكتشافه بكل الطرق المتاحة.

١٥- نبيل علي، الثقافة العربية ونشر المعلومات، منشورات عالم المعرفة، العدد ٢٧٦، ص ١٢٣.

٥. مكتبة البحث

أولاً: قائمة المراجع :

- ١- ناصر الحزيمي، حرق الكتب في التراث العربي، منشورات الجمل
 - ٢- فرانك كيلش، ثورة الاتفوميديا، الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك؟، ترجمة حسام الدين زكريا، منشورات عالم المعرفة عدد ٢٥٣، الكويت.
 - ٣- بيل جيتس، المعلوماتية بعد الانترنت، ترجمة عبد السلام رضوان، منشورات عالم المعرفة، العدد ٢٣١ .
 - ٤- حسن عثمان ، منهج البحث التاريخي، دار المعارف، ط٨.
 - ٥- رجاء دويدري، البحث العلمي، دار الفكر، بيروت ودمشق، ط١، ٢٠٠٠.
 - ٦- نبيل علي، الثقافة العربية ونشر المعلومات، منشورات عالم المعرفة، العدد ٢٧٦.
 - ٧- مقال: حقوق النشر والإنترنت؛ تحديات جديدة للكتاب ودور النشر؛ إيليا براون، ترجمة: أحمد فاروق، معهد غوته ومجلة فكر وفن، حزيران ٢٠١٠.
- 8- Gardiner, Eileen and Ronald G. Musto. "The Electronic Book, Oxford University Press, 2010.
 - 9- Edward A. Fox. **The Digital Libraries Initiative - Update and Discussion**, Bulletin of the America Society of Information Science, Vol. 26, No 1, October/November 1999.

ثانياً: المواقع الالكترونية :

جامعات ومكتبات عالمية		
http://library.ul.edu.lb/index.php/en/eresourcesen/openresourcesen	الجامعة اللبنانية	١
http://www.aub.edu.lb/ulibraries/Pages/index1.aspx	الجامعة الأميركية	٢
http://berytos-csh.usj.edu.lb/default.aspx	جامعة القديس يوسف	٣
http://olib.balamand.edu.lb/webview	جامعة البلمند	٤
http://www.bib-alex.com	مكتبة الاسكندرية	٥
https://catalog.loc.gov	مكتبة الكونغرس	٦
http://www.sorbonne.ae/ar/library-ar	جامعة السوربون	٧
http://catalogue.bnf.fr/index.do	المكتبة الوطنية - فرنسا	٨

مواقع لتحميل الكتب الرقمية مجاناً		
Archive.org	أرشيف	٩
waqfeya.com	المكتبة الوقفية	١٠
www.bib-alex.com	مكتبة الاسكندرية	١١
www.alwaraq.net	الوراق	١٢
mybook4u.com	اليك كتابي	١٣
www.book-juice.com	عصير الكتب	١٤
shamela.ws	المكتبة الشاملة	١٥
www.books-cloud.com	مكتبة الكتب	١٦
www.kutubpdf.net	كتب	١٧
mmaqara2t.com/books	مما قرأت	١٨
store.kobobooks.com		١٩
www.goodreads.com/ebooks		٢٠
digital.library.upenn.edu/books	Online free books	٢١

دور نشر ومكتبات تجارية الكترونية		
http://www.antoineonline.com	مكتبة أنطوان	٢٢
http://www.arabicbookshop.net	متجر الكتب العربية	٢٣
http://jamalon.com	جملون	٢٤
http://www.neelwafurat.com	نيل وفرات	٢٥
https://buy4books.wordpress.com	وورد برس	٢٦
http://www.cairobooks.com	كتب القاهرة	٢٧
http://www.amazon.com	موقع أمازون	٢٨
http://bookmooch.com	Mooch	٢٩
http://www.betterworldbooks.com	Better world books	٣٠
http://www.powells.com	Powells	٣١
http://www.librairieorientale.com.lb	المكتبة الشرقية	٣٢

مواقع للتخزين الرقمي على الانترنت والمشاركة		
www.4shared.com		٣٣
www.2shared.com		٣٤
www.megaupload.com		٣٥
www.rapidshare.com		٣٦
onedrive.live.com	خدمة وان درايف	٣٧
www.google.com	غوغل درايف	٣٨
www.dropbox.com	دروب بوكس	٣٩
https://mega.nz		

ثالثاً: الملاحق:

ملحق رقم ١: حرق الكتب في التراث العربي، ص ١٣٨: وصية الماوردي بإتلاف كتبه.

الماوردي

هو القاضي أبو الحسن علي بن محمد البصري الماوردي الشافعي" صاحب الكتب المشهورة مثل كتاب (الأحكام السلطانية) وكتاب (أدب الدنيا والدين) وكتاب (الإقناع) وكتاب (قانون الوزارة وسياسة الملك) وكتاب (تفسير القرآن الكريم) وغيرها ولي القضاء في عدة بلدان ثم سكن بغداد وتوفي في بغداد سنة ٤٥٠ عن ست وثمانين سنة.

قال اليافعي: «... وقيل أنه لم يظهر شيئاً من تصانيفه في حياته وإنما جمع جميعها في موضع فلما دنت وفاته قال لشخص يتولاه: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي.. وإنما لم أظهرها لأنني لم أجد نية خالصة لله تعالى فإذا عاينت الموت، ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي فإن قبضتُ عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل (من سنن) منها فألقها في دجلة وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قد قبلت وقد ظفرت بما كنت أرجوه ففعل الموصى ذلك فبسط يده ولم يقبضها على يده فاعلم أنها علامة القبول فأظهر كتبه بعده.»

ملحق رقم ٢ : الصفحة الأولى من قانون لحماية الفكرية التقنية والحماية الفكرية العادية ١٩٩٨ ("DMCA")

THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT OF 1998
U.S. Copyright Office Summary

December 1998

INTRODUCTION

The Digital Millennium Copyright Act (DMCA)¹ was signed into law by President Clinton on October 28, 1998. The legislation implements two 1996 World Intellectual Property Organization (WIPO) treaties: the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty. The DMCA also addresses a number of other significant copyright-related issues.

The DMCA is divided into five titles:

- Title I, the "**WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act of 1998**," implements the WIPO treaties.
- Title II, the "**Online Copyright Infringement Liability Limitation Act**," creates limitations on the liability of online service providers for copyright infringement when engaging in certain types of activities.
- Title III, the "**Computer Maintenance Competition Assurance Act**," creates an exemption for making a copy of a computer program by activating a computer for purposes of maintenance or repair.
- Title IV contains six **miscellaneous provisions**, relating to the functions of the Copyright Office, distance education, the exceptions in the Copyright Act for libraries and for making ephemeral recordings, "webcasting" of sound recordings on the Internet, and the applicability of collective bargaining agreement obligations in the case of transfers of rights in motion pictures.
- Title V, the "**Vessel Hull Design Protection Act**," creates a new form of protection for the design of vessel hulls.